

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

ГАВРИЛЕНКО А.С.

Формування нового технологічного укладу як напрям прискорення інноваційного розвитку України

У статті досліджено сутність поняття «технологічний уклад». Виходячи із аналізу наукової економічної літератури, наведено характерні риси, які притаманні технологічним укладам. Визначено передумови формування нового технологічного укладу в економічному розвитку країни.

Метою статті є дослідження економічного розвитку та його взаємозв'язок з технічною еволюцією, проведення аналізу особливостей формування нового технологічного укладу як напрям прискорення інноваційного розвитку України.

З економічної точки зору технологічний уклад є результатом складного колективного процесу формування нової моделі розвитку, що сприяє максимальній ефективності бізнес-практик різних агентів ринку та соціальному прогресу. Іншими словами, технологічна революція приводить до формування нового технологічного укладу лише в разі появи ефективних способів перетворення проривних інновацій в прибутковий бізнес. Очевидно, що без розуміння місця нової технології в бізнес-процесах відкриття залишаються лише надбанням окремих наук.

Технологічний уклад характеризується єдиним технічним рівнем складових його виробництв, що пов'язані вертикальними та горизонтальними потоками якісно однорідних ресурсів і спираються на загальні ресурси кваліфікованої робочої сили, загальний науково-технічний потенціал тощо. Тому на сьогоднішній день залишається актуальною проблема прискорення інноваційного розвитку країни в умовах формування нового технологічного укладу.

У зв'язку із становленням нового технологічного укладу виокремлено основні тенденції технологічного розвитку економіки України до 2020 року.

Ключові слова: технологічний уклад, інновації, інноваційний розвиток, нанотехнології, когнітивні технології, ключовий фактор.

ГАВРИЛЕНКО А.С.

Формирование нового технологического уклада как направление ускорения инновационного развития Украины

В статье исследована сущность понятия «технологический уклад». Исходя из анализа научной экономической литературы, приведены характерные черты, присущие технологическим укладам.

Определены предпосылки формирования нового технологического уклада в экономическом развитии страны.

Целью статьи является исследование экономического развития и его взаимосвязь с технической эволюцией, проведение анализа особенностей формирования нового технологического уклада как направление ускорения инновационного развития Украины.

С экономической точки зрения технологический уклад является результатом сложного коллективного процесса формирования новой модели развития, способствует максимальной эффективности бизнес–практик различных агентов рынка и социального прогресса. Иными словами, технологическая революция приводит к формированию нового технологического уклада только в случае появления эффективных способов преобразования прорывных инноваций в прибыльный бизнес. Очевидно, что без понимания места новой технологии в бизнес–процессах открытия остаются только достоянием отдельных наук.

Технологический уклад характеризуется единым техническим уровнем составляющих его производств, связанных вертикальными и горизонтальными потоками качественно однородных ресурсов и опираются на общие ресурсы квалифицированной рабочей силы, общий научно–технический потенциал и тому подобное. Поэтому на сегодняшний день остается актуальной проблема ускорения инновационного развития страны в условиях формирования нового технологического уклада.

В связи со становлением нового технологического уклада выделены основные тенденции технологического развития экономики Украины до 2020 года.

Ключевые слова: технологический уклад, инновации, инновационное развитие, нанотехнологии, когнитивные технологии, ключевой фактор.

GAVRILENKO A.S.

Formation of a new technological style as a direction of acceleration of innovative development of Ukraine

The article investigates the essence of the concept of «techno–economic paradigm». Based on the analysis of scientific economic literature, the characteristic features that are inherent in the techno–economic paradigm are given. The prerequisites for the formation of a new techno–economic paradigm in the economic development of the country are determined.

The purpose of the article is to study economic development and its relationship with technical evolution, to analyze the peculiarities of forming a new techno–economic paradigm as a direction to accelerate innovative development of Ukraine.

From an economic point of view, the techno–economic paradigm is the result of a complex collective process of forming a new model of development, which contributes to the maximum efficiency of business practices of various market agents and social progress. In other words, the technological revolution leads to the formation of a new techno–economic paradigm only if effective ways of transforming breakthrough innovations into profitable business emerge. It is obvious that without understanding the place of new technology in business processes, discoveries remain only the property of the individual sciences.

The techno–economic paradigm is characterized by a single technical level of its components, which are connected by vertical and horizontal flows of qualitatively homogeneous resources and are based on the total resources of skilled labor, general scientific and technical potential, etc. Therefore, the problem of accelerating the innovative development of the country in the conditions of formation of a new techno–economic paradigm remains relevant today.

Due to the formation of a new techno–economic paradigm, the main trends of technological development of the Ukrainian economy until 2020 have been highlighted.

Keywords: techno–economic paradigm, innovations, innovative development, nanotechnologies, cognitive technologies, key factor.

Постановка проблеми. У сучасній економічній науці важливою сферою досліджень є економічний розвиток і його взаємозв'язок з технологічною еволюцією. Теорія довгострокового техніко–економічного розвитку представляє цей процес у вигляді послідовного заміщення технологічних укладів. Технологічний уклад володіє складною внутрішньою структурою. Базисні технологічні сукупності утворюють ядро технологічного укладу. Технологічні нововведення, які беруть участь у створенні такого ядра, отримали назву «ключовий фактор». Такі технологічні нововведення виникають в рушійних галузях. Зростання рушійних галузей промисловості, які інтенсивно споживають ключовий фактор і найкраще пристосовані до його використання, залежить від поширення в них нововведень. Вони відіграють провідну роль в поширенні нового технологічного укладу і масовому оновленні виробництва. Тому на сьогодні актуальною являється проблема прискорення інноваційного розвитку країни в умовах формування нового технологічного укладу.

Аналіз останніх публікацій по проблемі. Питанням формування та розвитку інноваційної економіки присвячені праці Ю.М. Бажала [2], С.Ю. Глазьева [5], Ю. В. Яковця [16]. Ідеї вчених отримали подальший розвиток у дослідженнях Т.О. Бабич [1], В. М. Геєця [4], Н. В. Ралле [14], В. Я. Рубана [10], О. Ю. Чубукової [10]. Інноваційний та техніко–технологічний аспект розвитку економіки України розкрито у працях Р.В. Войтович [3], А.Г. Герасименко [8], Л.С. Головка [8], Л.І. Дідківської [8], О.Г. Кірдіної [7], Є.В.Полунєєва [11], Л. Федулової [13]. Крім того серед економістів, які в своїх працях відображають економічний складову зміни технологічних укладів, необхідно виділити роботи К. Перес, яка є автором концепції техніко–економічних парадигм [17].

Формулювання цілей дослідження. Проведення аналізу особливостей формування нового технологічного укладу як напрям прискорення інноваційного розвитку України.

Виклад основного матеріалу. Історичний рівень розвитку індустріального та переходу до постіндустріального технологічного способу виробництва або економіки послуг відбивають технологічні уклади. Технологічний уклад – це сукупність технологій та виробництв одного рівня, які поєднуються в стійку цілісність, що самовідтворюється. У межах технологічного укладу здійснюється замкнений макровиробничий цикл, що

включає видобуток і одержання первинних ресурсів, усі стадії їхньої переробки та випуск набору кінцевих продуктів, що задовольняють відповідний тип суспільного споживання. Технологічний уклад характеризується єдиним технічним рівнем складових його виробництв, що пов'язані вертикальними та горизонтальними потоками якісно однорідних ресурсів і спираються на загальні ресурси кваліфікованої робочої сили, загальний науково–технічний потенціал тощо [15, с. 32].

З економічної точки зору технологічний уклад є результатом складного колективного процесу формування нової моделі розвитку, що сприяє максимальній ефективності бізнес–практик різних агентів ринку та соціальному прогресу. Іншими словами, технологічна революція приводить до формування нового технологічного укладу лише в разі появи ефективних способів перетворення проривних інновацій в прибутковий бізнес. Очевидно, що без розуміння місця нової технології в бізнес–процесах відкриття залишаються лише надбанням окремих наук [1, с. 168].

Як зазначає Ю. М. Бажал в своєму дослідженні, концепція техніко–економічного укладу виходить з того, що технологічні зміни випереджають зміни в інституційній структурі держави. Господарська система досягає межі економічного зростання і входить у кризовий стан, коли вона достатньо довго функціонує в межах традиційної економічної діяльності. Подолання цього стану стає можливим, коли взаємодія технічної та економічної сфер переходить на нову технологічної парадигми, яка інноваційно змінює виробничу систему. Старі соціально–інституційні механізми, що пристосувалися до старої технологічної парадигми, не в змозі бути адекватними новій структурі інвестицій, ринковій поведінці тощо. Вони витискуються процесом дифузії (поширення) відповідних інновацій. Зміна технологічної парадигми зумовлює радикальну зміну звичного типу інженерного та управлінського мислення відносно ефективної господарської практики. Період, за якого відбуваються кардинальні зміни в соціально–економічній структурі, є періодом становлення технологічного укладу, який відповідає новим принципам управління в різних сферах. Вони стають загально визнаними для чергової фази розвитку. Таке становлення має, за підрахунками вчених, лаг 48–68 років, що відповідає довгостроковому коливанню «довгої хвилі Кондратьєва» [2, с. 6].

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Кардинальні якісні зміни у технології і організації взаємовідносин людини і природи з пріоритетом науки як вирішального чинника суспільного прогресу, які прийнято називати науково-технологічною революцією, формують умови періодичної зміни технологічних укладів. У теоретичному плані це відбувається при критичному накопиченні аномалій, коли вчені не здатні ефективно вирішити нові проблеми і завдання традиційними методами. Наступає криза фундаментальних наук із конкуренцією альтернативних теорій, яка закінчується науково і суспільно визнаною перемогою однієї, яка правило нової і більш прогресивної, теорії, що закладає основи нового технологічного розвитку [12, с. 143].

Елементом прискорення інноваційного розвитку економіки є усвідомлення та необхідність спрямовування на розвиток новітніх технологічних укладів – п'ятого та шостого, на основі яких стає можливим становлення наступних високотехнологічних укладів у XXI столітті (табл. 1) [14, с. 131].

В будь-якій техніко-економічній системі, що перебуває в процесі певної трансформації, можна знайти елементи різних технологічних укладів. У зв'язку з цим важливою характеристикою національної економіки є її технічна багатокладність. Виділяють провідний технологічний уклад, функціонування якого забезпечує відтворення даної системи і при зміні якого відбувається технологічний зсув. Кожен технологічний уклад породжує сукупності технологічних нововведень, які охоплюють різні галузі господарства, завдяки чому, розвиток

та зміна технологічних укладів відбувається стрибкоподібно: нові технологічні принципи швидко охоплюють всі галузі господарства, витісняючи елементи попередніх технологічних укладів [6, с. 114].

На сьогодні в розвинених країнах домінують технології 5-го техноукладу та формуються технології 6-го технологічного укладу. Масове поширення виробництв 5-го техноукладу й заміщення ними традиційних технологій у багатьох галузях економіки почалося вже із середини 70-х років XX ст. Передбачається, що 5-й технологічний уклад триватиме до 2020 року. Із початку 1990-х років у надрах п'ятого укладу почали все помітніше проявлятися елементи 6-го технологічного укладу. До його ключових напрямів відносяться такі: біотехнологія, системи штучного інтелекту, глобальні інформаційні мережі та інтегровані високошвидкісні транспортні системи, комп'ютерна освіта, формування мережних бізнес-товариств. Це галузі, які зараз розвиваються в провідних країнах особливо швидкими темпами [7, с. 182].

Між п'ятим і шостим технологічними укладами існує певна спадкоємність, але разом з тим вони розрізняються глибиною проникнення технології в структуру матерії і масштабами обробки інформації. Якщо перший з них заснований на застосуванні досягнень мікроелектроніки, то наступний – на використанні нанотехнологій, які оперують фізичними процесами на рівні однієї мільярдної частки метра. На нанорівні з'являється можливість змінювати молекулярну структуру речовини та надавати їй принципово нові властивості [10, с. 47].

Технологічні уклади та їх характеристика

Технологічні уклади	Часові межі	Домінантні технології
Перший	1780 – 1840 рр.	водний двигун, виплавка чавуну й оброблення заліза, будівництво каналів
Другий	1840 – 1890 рр.	паровий двигун, вугільна промисловість, машинобудування, чорна металургія, верстатобудування
Третій	1890 – 1940 рр.	електротехнічне й важке машинобудування, виробництво сталі, неорганічна хімія, важкі озброєння, суднобудування, лінії електропередач, стандартизація
Четвертий	1940 – 1980 рр.	синтетичні матеріали, органічна хімія, кольорова металургія, електронна промисловість, автомобілебудування, атомна енергетика
П'ятий	1980 – 2000 рр.	обчислювальна техніка, телекомунікації, роботобудування, мікро- і оптоволоконні технології, космічна техніка, інтелектуальні інформаційні технології
Шостий	2000 – 2020 рр.	штучний інтелект, біотехнології, нанотехнології та генна інженерія, мембранні і квантові технології, фотоніка, робототехніка
Сьомий	2020 – ...	когнітивні технології, психотехнології, термоядерний синтез

* Складено автором на основі джерел [5; 14; 17]

На думку вчених, 6–й технологічний уклад уже вступив у фазу поширення (до 2020 року), а за умови збереження нинішніх темпів техніко–економічного розвитку у 2020 році вступить сьомий техноуклад [7, с. 183].

До ядра нового технологічного укладу сучасної економіки відносяться наноелектроніка, наноматеріали і наноструктуровані покриття, нанобіотехнології, наносистемна техніка та обладнання. Її передовими галузями, які відіграють провідну роль в поширенні нанотехнологій, виступають електронна, електротехнічна і атомна промисловість, інформаційно–комунікаційний сектор, верстат– та приладобудування, фармацевтична промисловість і охорона здоров'я, енергетика, авіабудування, ракетно–космічна промисловість, хіміко–металургійний комплекс, будівництво та ін. [10, с. 48].

В Україні на даний момент переважає доля третього (58%) та четвертого технологічних укладів (38%) з дуже низьким відсотком технологій п'ятого укладу (близько 4%), а технології шостого укладу майже відсутні (<1%). Таким чином, в економіці України спостерігається її невідповідність сучасним викликам світового економічного розвитку. Це є підтвердженням важливості розвитку саме в напрямі новітніх укладів, оскільки саме вони дозволять перейти на новий тип економіки [14, с. 131].

Перехід від однієї стадії суспільного розвитку відбувається через заміну галузевого поділу національного господарства технологічним. Тобто, перехід від одного до наступного технологічного укладу формує новий тип економіки. Формування та зміни технологічних укладів залежать від довгих хвиль економічної кон'юнктури, при цьому темпи економічної активності та економічного розвитку відрізняються на різних фазах хвиль [16, с. 142].

Формування кожного наступного технологічного укладу відбувається не стрибкоподібно. У рамках попереднього технологічного укладу зароджуються основи наступного, тобто новий цикл технологічного розвитку починається тоді, коли попередні інновації повністю реалізуються у виробництві. Зміни технологічних укладів та їх безпосередній вплив на розвиток виробництва поступово змінює суспільну формацію. Згідно з прогнозами, у рамках шостого технологічного укладу буде вичерпаний потенціал напівпровідникових структур, а подальший розвиток комп'ютерної техніки стане можливим уже на базі біотехнологій; перспективними стануть вза–

ємопроникнення обчислювальної техніки й біологічних процесів, поширення приладів з прямим доступом до нейронів [11, с. 35].

Наступний сьомий технологічний уклад пов'язує з розвитком когнітивних технологій, які пов'язані з вдосконаленням менталітету та процесів пізнання та навчання людини. У першу чергу когнітивні технології практично реалізуються при створенні інтерфейсів взаємодії між людиною та комп'ютером у рамках досліджень питань штучного інтелекту у прикладній інформатиці. Для ефективної роботи людини з комп'ютером постали питання «прозорості» та зрозумілості інтерфейсу – посередника між людиною та машиною. Ці властивості стало можливо реалізувати з розвитком як суміжних з інформатикою, так і далеких від неї наук – психології, медицини, лінгвістики, фізики та техніки. Прикладом когнітивних технологій в інформатиці можна назвати когнітивну графіку, природно–мовні інтерфейси і т.д. Отже, реалізація когнітивних технологій в інформатиці дає можливість стверджувати про важливість врахування особливостей протікання пізнавальних процесів у свідомості людини для підвищення ефективності її діяльності. Активне поширення інформаційних технологій стало можливим завдяки їх пристосуванню до особливостей сприйняття інформації людиною [10, с. 62].

Тому, з огляду на поточний стан української економіки, можна виділити три стратегії інноваційного розвитку [1, с. 173]:

- концентрація ресурсів на розвитку базових технологій шостого технологічного укладу;
- прискорене заміщення п'ятого технологічного укладу;
- підвищення ефективності та інноваційної активності.

Перша стратегія – концентрація ресурсів на розвитку базових технологічних напрямків шостого технологічного укладу. Ця концепція, автором якої є С. Ю. Глазьев, заснована на тому, що розвиток п'ятого технологічного укладу почався в 70–ті роки ХХ століття. Його основою є мікроелектроніка, персональні комп'ютери, програмне забезпечення, інформаційно–комунікаційні технології [5, с. 87].

З огляду на тривалість Кондратьєвської хвилі (50 років) і її тимчасове стиснення за рахунок прискореного розвитку, спад п'ятого технологічного укладу настане в 20–ті роки ХХІ століття. Звідси випливає, що починаючи з 2010 року має місце зародження шостого технологічного укладу [6, с. 113].

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

За експертною оцінкою більшості фахівців, поява принципово нових науково-технологічних рішень в області індустрії наносистем і нових матеріалів свідчить про те, що близько 83% основних розробок будуть доведені до комерційного використання в 2016–2020 роки. А це значить, що для масованого перетікання інвестицій у виробництво, що базується на технологіях шостого технологічного укладу, настав сприятливий час [5, с. 96].

Друга стратегія – прискорене заміщення п'ятого технологічного укладу, початок якого припадає на 80–ті роки ХХ ст. Для реалізації цієї стратегії в українській економіці останнім десятиліттям були сприятливі умови, так як світові лідери нових технологій і виробництв п'ятого технологічного укладу, які завершують свій підйом, продавали або навіть передавали їх країнам, що відстають у розвитку. Тому п'ятий технологічний уклад, ключовим фактором якого є мікроелектроніка, до середини 1980-х років зайняв домінуючі позиції в економіках передових країн. Комплекс інформаційно-комп'ютерних технологій, що становить ядро даного укладу до початку ХХІ століття, забезпечував високі темпи зростання економіки. На сьогодні п'ятий технологічний уклад в значній мірі себе вичерпав: відбулося уповільнення економічного розвитку, інновації стали носити імітаційний характер [8, с. 68].

Однак для України, через її відставання в розвитку економіки, п'ятий технологічний уклад вельми привабливий, так як рівень охоплення їм галузей нашої економіки трохи вище 4%. В останнє десятиліття саме ця стратегія розвитку економіки була реалізована у нашій країні.

Третя стратегія орієнтована на підвищення ефективності та інноваційну активність (активізацію в області НДДКР, інжинірингу, нових технологій). Ця стратегія виходить з того, що, по-перше, світова економіка, за оцінкою деяких експертів, знаходиться в середині п'ятого технологічного укладу, по-друге, початок шостого технологічного укладу зсувається за часом і тому з'явиться не раніше 2025–2030 рр., поживлення економіки почнеться в кращому разі з 2020 року [9, с. 42].

Таким чином, ця стратегія орієнтується на те, що криза економіки, яка почалася в 2008 р, знаходиться в середині Кондратьєвського циклу і тому необхідно стимулювати в першу чергу традиційні промислові галузі і технологічні напрямки з орієнтацією на переважання інформаційних технологій.

Відмітимо, що період заміщення технологічних укладів створює для країн, які розвиваються, можливість для технологічного прориву. Не будучи обтяженими надлишковими потужностями в технологічних сукупностях застарілого технологічного укладу, вони менш схильні до структурної кризи. Випереджаюче освоєння ключового фактора і формування ядра нового технологічного укладу дає їм можливість випередити розвинені країни в структурній перебудові економіки [3, с. 215].

Тому сьогодні процес заміщення п'ятого технологічного укладу на шостий відкриває для України можливості технологічного ривка. Необхідною для цього умовою є своєчасне створення умов для становлення ключового фактора і ядра нового технологічного укладу, а також випереджаюча модернізація його ключових галузей. Сьогодні потрібно освоїти ключові виробництва ядра нового технологічного укладу, подальше розширення якого дозволить отримувати інтелектуальну ренту в глобальному масштабі. Вітчизняна наука має достатній для цього потенціал вже отриманих знань і досить перспективні досягнення, хоча і страждає від зменшення кількості наукових кадрів внаслідок недостатнього фінансування наукової сфери [8, с. 87].

Також важливо, що для становлення нового технологічного укладу велику роль відіграють державні інвестиції, кошти освітніх центрів та інститути венчурного фінансування. В умовах формування технологічних траєкторій нового технологічного укладу, знімаючи значну частину ризику, держава дає можливість новаторам реалізувати свої науково-технічні проекти в ситуації високої конкуренції альтернативних технічних рішень при нестачі попиту на їх результати. Від фінансових агентів потрібне вміння оцінити перспективи комерціалізації нових знань, а часом і ініціювати цей процес. Коли в міру формування траєкторії зростання нового технологічного укладу ці перспективи стають загальним надбанням, таке вміння виявляється не настільки актуальним. У фазі зростання технологічного укладу на перший план виходять навички швидкого тиражування технології, форсованого нарощування випуску продукції, які фактично можуть бути імітацією вже представлених на ринку варіантів. Як наслідок, роль лідерів технологічного розвитку переходить у цій фазі до агентів виробництва, до промислового капіталу [7, с. 182].

На жаль, в Україні не вирішеною проблемою, що перешкоджає поширенню нового технологічного укладу, є критична нестача довгострокових фінансових інструментів для модернізації промисловості. Здатність промислових компаній різко нарощувати свої інвестиції за рахунок позикового капіталу особливо актуальна в умовах становлення в економіці нового технологічного укладу. Швидкість технологічного оновлення виробництва, темпи нарощування випуску конкурентоспроможної продукції багато в чому залежать від того, наскільки інвестиційні можливості корпорації виходять за межі самофінансування. Провідну роль відіграє кредитне забезпечення технологічного оновлення виробництва [15, с. 174].

Враховуючи вищесказане, основними тенденціями технологічного розвитку економіки України до 2020 року, зумовленими становленням нового технологічного укладу, є [12, с. 315]:

- досягнення технологіями альтернативної енергетики (воднева енергетика, використання енергії вітру, сонця) економічно прийнятних параметрів;
- розвиток атомної енергетики підвищеної безпеки, а в перспективі термоядерної енергетики;
- широке впровадження матеріалів з наперед заданими властивостями, в першу чергу композиційних;
- перехід від мікроелектроніки до нано- й оптоелектроніки, як нового «ядра» інформаційних технологій;
- початок широкого використання біотехнологій, які змінять не тільки традиційний аграрний сектор, а й стануть основою розвитку високотехнологічних методів профілактики захворювань, діагностики, лікування, розвитку біоінформатики;
- формування всепроникаючих глобальних інфокомунікаційних мереж;
- радикальні зміни в методах і засобах природоохоронної діяльності, що зменшить техногенний вплив на біосферу Землі.

Висновки

Таким чином, зміна технологічних укладів сприяє створенню нових технологій і продукції, що забезпечують підвищення якості життя. Разом з тим нові технології можуть представляти і певну небезпеку, рівень якої іноді важко оцінити на стадії розробки. У зв'язку з цим необхідна методологія планування технологій, однією із завдань якої повинна стати мінімізація ризику негативного впливу. Для вступу в ряди передових країн, Україна повинна в короткий термін здійснити перехід до «нової економіки»,

створюючи й реалізуючи в реальному секторі економіки «проривні» технології. Необхідно вийти на міжнародні ринки з інтелектуальними базами даних, експертними системами, мікроелектронікою та іншими наукомісткими технологіями.

Серед актуальних напрямків подальших досліджень – визначення та реалізація концептуальних засад переходу промислового сектору України на новий технологічний рівень, розкриття інституційних основ цього процесу.

Список використаних джерел

1. Бабич Т.О. Економічні детермінанти зміни технологічних укладів // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2015. – Випуск 126 (частина I). – С.167–181.
2. Бажал Ю. М. Шумпетерівська парадигма «статичної» і «динамічної» економічної системи та її практичне значення // Ю. М. Бажал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2013. – Випуск 4 [145]. – С. 5–8.
3. Войтович Р.В. Вплив глобалізації на систему державного управління (теоретично методологічний аналіз): монографія / За заг. ред. д-ра філос. наук., проф. В.М. Князева. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 680 с.
4. Геець В. М. Інноваційні перспективи України: монографія / В. М. Геець, В. П. Семиноженко. – Х.: Константа, 2006. – С. 70.
5. Довгаль О.А. Інноваційний розвиток економіки: методологія аналізу // О.А. Довгаль / Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 1 [16]. – С.113–116.
6. Кірдіна О.Г. Обмеження та орієнтири техніко-технологічного розвитку України в умовах глобалізації // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – Т. I. – С.179–184.
7. Конкурентна політика держави в умовах трансформації національної економіки: монографія / [А.Г. Герасименко, Л.С. Головка, Л.І. Дідківська та ін.]; за заг. ред. В.Д. Лагутіна. – К.: Київ. нац. торг.-екоп. ун-т, 2008. – 308 с.
8. Обеспечение устойчивого развития предпринимательских структур на основе организационно-экономических нововведений: монография / Под ред. В. И. Подлесных. М.: КНОРУС, 2015. – 171 с.
9. Основи когнітивної економіки: колективна: монографія / за наук.ред. д. е. н., проф. О. Ю. Чубукової, д.т.н., проф. В. Я. Рубана. – К.: ВД «Стилос», 2011. – 180 с.
10. Полунеев Є.В. Технологія економічного прориву: конкурентоспроможність країни та визначення стратегічних пріоритетів / Є.В. Полунеев // Демографія та соціальна економіка. – 2008. – №2(10). – С. 29–41.

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

11. Ресурси та моделі глобального економічного розвитку: монографія / [Д. Г. Лук'яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот та ін.]; за заг. ред. Д. Г. Лук'яненка та А. М. Поручника; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.]. – К.: КНЕУ, 2011. – 703 с.

12. Федулова Л. Технологическая готовность экономики Украины к новым вызовам в условиях отсутствия технологической политики / Л. Федулова // Экономика Украины. – 2010. – №9. – С.12–26.

13. Чубукова О. Ю., Ралле Н. В. Складові інноваційної економіки – освіта, технологічні уклади, когнітивні технології // Науковий вісник Полісся. – 2016. – № 3 (7). – С.130–133.

14. Чухно А. А. Институціонально-інформаційна економіка: Підручник / А. А. Чухно, П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К.: Знання, 2010. – 687 с.

15. Яковец Ю. В. Эпохальные инновации XXI века / Ю. В. Яковец. – М.: Экономика, 2004. – 446 с.

16. Carlota Perez. Technological revolution sandtechno-economic paradigms // Working Papers in Technology Governanceand Economic Dynamics. – 2009. – № 20. – p. 26.

References

1. Babych T.O. Ekonomichni determinanty zminy tekhnolohichnykh ukladiv // Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn. – 2015. – Vypusk 126 (chastyna I). – С.167–181.

2. Bazhal Yu. M. Shumpeterivska paradyhma «statyky» i «dynamiky» ekonomichnoi systemy ta yii praktychne znachennia // Yu. M. Bazhal // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. 2013. – Vypusk 4 [145]. – С. 5–8.

3. Voitovych R.V. Vplyv hlobalizatsii na systemu derzhavnoho upravlinnia (teoretychno metodolohichniy analiz): monohrafiia / Za zah. red. d-ra filos. nauk., prof. V.M. Kniazieva. – K.: Vyd-vo NADU, 2007. – 680 s.

4. Heiets V. M. Innovatsiini perspektyvy Ukrainy: monohrafiia / V. M. Heiets, V. P. Semynozhenko. – Kh.: Konstanta, 2006. – S. 70.

5. Dovhal O.A. Innovatsiinyi rozvytok ekonomiky: metodolohiia analizu // O.A. Dovhal / Visnyk Univer-sytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy. – 2013. – № 1 (16). – С.113–116.

6. Kirdina O.H. Obmezhennia ta oriientyry tekhniko-tekhnolohichnoho rozvytku Ukrainy v umovakh hlobalizatsii // Marketynh i menedzhment innovatsii. – 2011. – № 4. – Т. I. – С.179–184.

7. Konkurentna polityka derzhavy v umovakh transformatsii natsionalnoi ekonomiky: monohrafiia / [A.H. Hera-

symenko, L.S. Holovko, L.I. Didkivska ta in.]; za zah. red. V.D. Lahutina. – K.: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 2008. – 308 s.

8. Obespechenie ustoychivogo razvitiya predprinimatel'skikh struktur na osnove organizatsionno-ekonomicheskikh novovvedeniy: monografiya / Pod red. V. I. Podlesnykh. M.: KNORUS, 2015. – 171 s.

9. Osnovy kohnityvnoi ekonomiky: kolektyvna: monohrafiia / za nauk.red. d. e. n., prof. O. Yu. Chubukovoi, d.t.n., prof. V. Ya. Rubana. – K.: VD «Stylos», 2011. – 180 s.

10. Polunieiev Ye.V. Tekhnolohiia ekonomichnoho proryvu: konkurentospromozhnist krainy ta vyznachennia stratehichnykh priorytetiv / Ye.V. Polunieiev // Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. – 2008. – №2(10). – С. 29–41.

11. Resursy ta modeli hlobalnoho ekonomichnoho rozvytku: monohrafiia / [D. H. Luk'ianenko, A. M. Poruchnyk, A. M. Kolot ta in.]; za zah. red. D. H. Luk'ianenka ta A. M. Poruchnyka; M-vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy, DVNZ «Kyivskiy nats. ekon. un-t im. Vadyma Hetmana» [ta in.]. – K.: KNEU, 2011. – 703 s.

12. Fedulova L. Tekhnologicheskaya gotovnost' ekonomiky Ukrainy k novym vyzovam v usloviyakh otsutstviya tekhnologicheskoy politiki / L. Fedulova // Ekonomika Ukrainy. – 2010. – №9. – С.12–26.

13. Chubukova O. Yu., Rallie N. V. Skladovi innovatsiinoi ekonomiky – osvita, tekhnolohichni uklady, kohnityvni tekhnolohii // Naukoviy visnyk Polissia. – 2016. – № 3 (7). – С.130–133.

14. Chukhno A. A. Instytutsionalno-informatsiina ekonomika: Pidruchnyk / A. A. Chukhno, P. I. Yukhy-menko, P. M. Leonenko. – K.: Znannia, 2010. – 687 s.

15. Yakovets Yu. V. Epokhal'nye innovatsii KhKhI veka / Yu. V. Yakovets. – M.: Ekonomika, 2004. – 446 s.

16. CarlotaPerez. Technological revolution sandtechno-economic paradigms // Working Papers in Technology Governanceand Economic Dynamics. – 2009. – № 20. – p. 26.

Дані про автора

Гавриленко Анна Сергіївна,

к.е.н., Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут

Данные об авторе

Гавриленко Анна Сергеевна,

к.е.н., Военный институт телекоммуникаций и информатизации им. Героев Крут

Data about the author

Anna Gavrilenko,

PhD in Economics, Military Institute of Telecommunications and informatization named after Heroes of Krut